

ZAMONAVIY TA'LIMDAGI MUAMMOLAR

Murodjonova Shahzoda Elyor qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti Gavhar ko' chasi 1 Toshkent 100149

"Pedagogika" fakulteti BT23-04 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kundagi ta'limda bo'layotgan islohatlar va zamonaviy maktablarda rivojlanish jarayonida, O'zbekistonda boshlang'ich ta'limga zamonaviy yondashuvlarning o'ziga xos xususiyatlari, yutuq va kamchiliklari, afzalliklari, ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali tashkil etish lozimligi, "Milliy o'quv dasturi" asosida tuzilgan yangi avlod darsliklarining kompetensiya, tinglab tushunish, o'qib tushunish va yozma nutqning o'quvchilarda qay tarzda rivojlanishi, ahamiyatliligi, rivojlangan xorijiy davlatlar ta'lim tizimi mohiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim islohotlari, kompetensiya, professionallik, kognitiv malaka, SWOT tahlil, raqamli ta'lim, ta'lim metodlari.

Abstract: This article discusses the current educational reforms and the development process in modern schools, the specific features, achievements and shortcomings, advantages of modern approaches to primary education in Uzbekistan, the need to effectively organize the educational process using specific tools, how the new generation textbooks based on the "National Curriculum" develop competence, listening comprehension, reading comprehension and written speech in students, the importance of the essence of the education system of developed foreign countries.

Keywords: educational reforms, competence, professionalism, cognitive skills, SWOT analysis, digital education, educational methods.

Аннотация: В статье рассматриваются текущие реформы в образовании и развитие современных школ, особенности, достижения, недостатки и преимущества современных подходов к начальному образованию в Узбекистане, необходимость эффективной организации образовательного процесса с использованием конкретных инструментов, как учебники нового поколения на основе «Национальной учебной программы» развивают у учащихся компетенции, аудирование, чтение и письменную речь, а также значение систем образования развитых зарубежных стран.

Ключевые слова: образовательные реформы, компетентность, профессионализм, когнитивные навыки, SWOT-анализ, цифровое образование, образовательные методы.

1 Kirish

Ta'lim jarayoni uzluksiz bolib, uning shakllanishi bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan sifatli natijalarga olib keladigan islohotlarga bog'liqdir. Ushbu maqolada biz asosan umumiy o'rta ta'limning ilk bo'g'ini hisoblangan boshlang'ich ta'lim haqidagi fikrlarga alohida e'tibor qaratamiz. Haqiqatan ham, ta'limga zamonaviy yondashuvlar ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali tashkil qilish va qo'yilgan o'quv dasturlariga muvaffaqiyatli erishish natijalarini kafolatlaydi. Davlatimiz rahbari avvalo maktablarda o'quv yuklamasi va darslar sonini qayta ko'rib chiqish, o'quvchilarni faqat yodlashga emas, balki fikrlashga chorlaydigan metodika yaratish zarurligini ta'kidlaydi. Bu borada Finlandiya tajribasi misol qilib keltirildi. Ushbu mamlakat umumiy savodxonlik, tabiiy fanlar va matematika bo'yicha dunyoda eng ilg'orlardan biri.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Boshlang'ich maktab o'quvchining umumiy ta'lim jarayonidagi eng muhim bosqichdir. To'rt yil ichida u nafaqat fan fanlarining dasturiy materialini o'zlashtirishi, balki qanday o'rganishni - "professional talaba" bo'lishni ham o'rganish kerak. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining ma'suliyati doimo eksklyuziv bo'lgan. Ta'limni isloh qilish haqida fikr yuritar ekanmiz, ta'lim olishning asosiy vositasi bo'lgan darsliklarni yangilamay turib, o'quvchi va o'qituvchi mustaqilligiga erishmasdan natijaga erishib bo'lmaydi. Bu haqida Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning: "Darsliklar masalasida ham ancha muammo borligi uning ichiga kimgach bilindi. Ularning saviyasi haqida katta muhokamalar bo'ldi. Finlandiya standarti bilan 1-4 -sinflar uchun darsliklar qiladigan bo'ldik. Finlandiya xalq ta'limi Yevropa miqyosida, umuman, dunyoda raqobatbardosh hisoblanadi", Shavkat Mirziyoyev: "Yangi O'zbekistonning asosiy ustuni — bilim, ta'lim va

tarbiya bo'ladı" Bu haqda O'zLiDePdan O'zbekiston prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturida ma'lum qildi. – degan fikrlari bu sohaga yuksak iqtidorga ega soha vakillarini jalb qilishni anglatadi.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Jahon ta'lim tizimini kuzatar ekanmiz, har bir rivojlangan davlatning boshlang'ich ta'limida alohida ustivorlikka ega jihatlar mavjud. Jumladan, Xitoyda 6 yoshga to'lgan bolalar boshlang'ich maktab yoki o'rta maktabga kiradilar va u yerda 6 yil o'qiydilar. Boshlang'ich maktabda bolaning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga katta e'tibor beriladi. Bolalar jismoniy tarbiya darslariga ko'p vaqt ajratadilar, cholg'u asboblarni chalishni o'rganadilar, ingliz va rus tillaridagi bilimlarini oshiradilar. Darslar 7:00 da boshlanadi. Har kuni ertalab barcha o'quvchilar o'qituvchilar bilan birgalikda jismoniy mashqlar qiladilar. Keyin soat 8.00 dan 12.00 gacha tabiiy va matematika fanlari o'rganiladi. Soat 12.00 dan 13.00 gacha tushlik tanaffusi mavjud bolib, unda bolalar maktabda uxlashlari mumkin, tushdan keyin esa gumanitar fanlar bo'yicha yana uchta dars o'tkaziladi. Keyin bolalar uy vazifalarini bajaradilar va faqat soat 16.00 da uyga qaytishlari mumkin. Finlandiya 2014-yilda asosiy ta'lim bo'yicha yangi milliy tayanch o'quv dasturini ishlab chiqdi va u 2016-yil avgust oyidan boshlab Finlandiya maktablarida amaliyotga joriy qilina boshlandi. O'quv dasturini isloh qilishdan maqsad o'qituvchilar va pedagoglarga bolalar va yoshlarning hayotida zarur bo'lgan narsalarni o'rgatishda yordam berishdir. Finlandiya ta'limining oliy maqsadi farzandlarimizni hayotga tayyorlashdir. Biz farzandlarimiz kelajakda ularning hayotida yordam beradigan bilim, ko'nikma, munosabat va qadriyatlarni o'rganishlarini xohlaymiz. Shuning uchun biz bugungi tez o'zgaruvchan dunyoda ularga qanday muhim kompetensiyalar kerak bo'lishi haqida o'ylashimiz kerak. Boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligi muhim ahamiyatga ega bo'lib, yangi yaratilgan "Milliy o'quv dasturi" asosida chiqarilgan darslikda o'quvchilarning og'zaki bilim ko'nikmalariga alohida e'tibor qaratilgan. O'qish (umumiy o'rta ta'limning boshlang'ich sinflari o'quv rejasidagi adabiyot) fani og'zaki va izchil nutqni o'stirish, so'z boyligin oshirish, to'g'ri va ifodali o'qishga o'rgatish bilan birga ularda kitobxonlik va nutq madaniyati hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi. "Ona tili va o'qish savodxonligi" fanida (milliy o'quv dasturida boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish bitta fanga birlashtirilgan) grammatik qoidalarga emas, nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga urg'u berilgan. Ona tili o'qitish orqali shu til bo'yicha egallanadigan nutqiy faoliyatning asosiy turi: nutqni tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozish amallari bo'yicha har bir sinfda taqazo etiladigan malaka va ko'nikmalar meyorini rivojlantirish, bunda o'qish hamda mehnat jarayonida, oila va jamoat joylarida yuzaga keladigan turli nutqiy vaziyatlarda mustaqil ravishda fikr almasha olish va fikr bayon eta bilish, eshitilgan materialni idrok etish, shuningdek, yozma manbalarni o'qish munosabatini bildirish tarzida muloqotga kirishish malakasini egallab borish dinamikasi nazarda tutiladi. Milliy o'quv dasturini ishlab chiqish davomida quyidagi manbalar o'rganildi, tahlil qilindi hamda milliy xususiyatlar, ona tilimiz tabiati inobatga olingan holda dastur mazmuniga singdirildi: Amaldagi DTS asosidagi malaka talablari; amaldagi Ona tili o'quv dasturi; amaldagi "Ona tili" darsliklari; amaldagi baholash mezonlari; AQSHning "Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim bosqichlarida ingliz tili va matematikani o'qitish va sinovdan o'tkazish bo'yicha ta'lim standartlari" (Common Core); Yangi Zelandiyada ingliz tilini o'qitish bo'yicha ta'lim standartlari (English In New Zealand Curriculum); Turkiyaning "Turkcha" fani o'quv dasturlari, malaka talablari; 1-9 sinflar uchun "Turkcha" fani darsliklari; 10-12 sinflar uchun "Turk tili va adabiyoti" fani darsliklari; Kembrij maktablari uchun "Ingliz tili" fani darsliklari; AQSHning Florida shtati "Ingliz tili" fani darsliklari; AQSHning Florida shtati "Ingliz tili san'ati" ta'lim standartlari (English Language Arts Grade 0-12), "Til o'qitish metodologiyasi: o'qituvchilar uchun qo'llanma" (Devid Nunan); "Metodlar ortida: til o'qitishning makrostrategiyalari" (Bola Kumaravadivelu); "Til o'qitishda yondashuv va metodlar" (Jek Richards Teodor Rodjers); "Til o'qitish metodologiyasi" (Jek Richards, Villy Renandya); "Tilni aloqa vositasi sifatida o'qitish" (Henry Viddovson); "Birinchi tilni o'zlashtirish (Eve Klark).

4 Xulosa

Psixolingvistik tadqiqotlardan ma'lumki, insonning til qobilyati 4 xil kognitiv malakaning o'zaro bog'liqligida rivojlanadi: eshitib tushunish, fikrni og'zaki bayon qilish, o'qib tushunish, fikrini yozma bayon qilish. Eshitib tushunish va gapirish og'zaki nutq shakli bilan bog'liq, o'qib tushunish va yozish esa tilning yozma shakli bilan, eshitib tushunish va o'qib tushunish psixologik tomondan nutqni qabul qilish jarayoni, gapirish va yozish esa nutq jarayonidir. Tadqiqotimizda boshlang'ich ta'lim yo'nalishida faoliyat olib borayotgan bir nechta o'qituvchilar bilan suhbatlashdik: ularning olib borayotgan faoliyati va ta'limdagi

o'zgarishlarga bo'lgan munosabatini bilishga gizaqdik. Quyida "Boshlang'ich ta'limdag islohotlar" mavzusida olib borgan kuzatuvlarimiz asosidagi tadgigotlarimizni SWOT tahlilda keltirdik. Zamonaviy ta'limda bir nechta muammolar mavjud. Quyida ba'zi asosiy muammolarni keltirish mumkin: 1.Raqamli ta'lim tizimi va onlayn ta'lim: Pandemiya davrida onlayn ta'lim keng tarqaldi, lekin buni ba'zi talaba va o'qituvchilar uchun qiyinlashtiruvchi muammolar mavjud. Internetga ulanish va zaruriy texnologiyalarni ta'minlashda farqlar bor, bu esa tenglikni buzadi. 2.Ta'limning individual ehtiyojlarga mosligi: Har bir talaba turlicha o'rganadi, lekin ko'plab ta'lim tizimlari individual ehtiyojlarni hisobga olishda yetarlicha muvaffaqiyatli emas. Differensiyalashgan o'qituv metodlari va individual yondoshuv zarur. 3.O'qituvchilarning malaka oshirish muammosi: Ta'lim metodikasi va texnologiyalarining tez o'zgarishi o'qituvchilarga malaka oshirishni taqozo etadi. Afsuski, ko'plab mamlakatlarda o'qituvchilarga doim ravishda malaka oshirish imkoniyatlari yetarli emas. 4.Ta'limning amaliy va nazariy jihatlaridagi muvofiqlik: Ta'lim tizimida nazariy bilimlarga katta e'tibor berilmoqda, ammo amaliy ko'nikmalar va hayotda qo'llaniladigan bilimlar yetarlicha o'rgatilmayapti. 5.Psixologik va ijtimoiy muammolar: Talabalar orasida stress, depressiya va ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolar ko'paymoqda. Ta'lim muassasalari bu muammolarni hal qilishda samarali yondoshuvlarni taklif etmayapti. 6.Ta'limdagi tengsizlik: Mintaqaviy va iqtisodiy farqlar ta'lim tizimida tengsizliklarga olib keladi. Ba'zi hududlarda sifatli ta'lim olish imkoniyatlari cheklangan, bu esa kelajakdagi ijtimoiy va iqtisodiy tafvutlarga sabab bo'ladi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni samarali joriy etish, o'qituvchilarga kerakli qo'llab-quvvatlashni taqdim etish va individual yondoshuvni rivojlantirish zarur.

Maqolamni tahrir qilib bergan ustoz "Chet tillar 1" kafedrasida katta o'qituvchisi N.A.Sobirovaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Prezident Sh.Mirziyoyevning "O'qituvchi va murabbiylar kuni" ga bag'ishlangan tabrik nutqi. Toshkent, 2020
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.05.2022 yildagi PF-134-son 9.
3. Новые подходы к обучению в начальных классах в условиях обновления
4. содержания образования (infourok.ru)
5. 8. Моисеенко О.А.,
6. Краснополова А.С. К вопросу об учебной игре
7. Интенсифицирующем средстве начального иноязычного образования // Современные проблемы науки и образования. - 2018. - №
8. S. A. Toshtemirova 2021 "Ishonchli hamkor",2021
9. O'zbekiston Respublikasi qonuni, "Ta'lim to'g'risida". – Toshkent, 2020-yil 23-sentabr // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.09.2020-y., 03/20/637/1313-son.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-aprelidagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori
11. O'zbekiston milliy ensiklopediya. Birinchi jild. Toshkent, 2000-y.
12. Sobirova, N. (2024). Ilova konstruksiyalarning yondosh hodisalar bilan munosabati. Modern Science and Research, 3(1), 1–4. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27899>
13. Sobirova N.A. INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI ILOVA QURILMALAR // EJAR. 2024. №7S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ingliz-va-o-zbek-tillaridagi-ilova-qurilmalar> (дата обращения: 12.02.2025)
14. Sobirova, N. . (2024). INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI ILOVA QURILMALAR. Евразийский журнал академических исследований, 4(7 (Special Issue), 222–224. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/35565>